

STRESZCZENIE

DOKUMENT POLICY BRIEF

Przywrócić naturalną noc. Program działań na rzecz ograniczania zanieczyszczenia światłem sztucznym

Naturalna ciemność i ciemne niebo od dawna kształtują ekosystemy oraz ludzką cywilizację, regulując rytmy biologiczne i inspirując kulturę, naukę oraz poczucie więzi z kosmosem. Jednak powszechne stosowanie sztucznego światła w nocy (ALAN), zwłaszcza gdy jest używane nadmiernie lub niewłaściwie zarządzane, zaburzyło te naturalne procesy, czyniąc zanieczyszczenie światłem jedną z najszybciej rosnących form degradacji środowiska.

KLUCZOWE PRZESŁANIA

Około 30% kręgowców i ponad 60% bezkręgowców prowadzi nocny tryb życia.

Uznając korzystną i ważną rolę sztucznego światła nocnego (ALAN) w zapewnianiu komfortu, dobrostanu i bezpieczeństwa ludzi, jego użycie musi być starannie wyważone, aby zaspokajać potrzeby zarówno ludzi, jak i przyrody.

Sztuczne światło nocne (ALAN) powoduje zanieczyszczenie światłem, gdy ludzie, inne organizmy lub środowisko są narażeni na niepożądane lub niepotrzebne oświetlenie. ALAN musi być używane i zarządzane w odpowiednich granicach ekologicznych.

atężenie sztucznego światła nocnego (ALAN) wzrosło tysiące razy w porównaniu z sytuacją sprzed 200 lat, a obecnie 99% ludności i bioróżnorodności Europy żyje pod niebem zanieczyszczonym światłem.

Zanieczyszczenie światłem stanowi poważne zagrożenie dla środowiska, wpływając na bioróżnorodność poprzez zaburzenie kluczowych procesów i zachowań.

Na całym świecie zanieczyszczenie światłem powoduje roczne straty w wartości usług ekosystemowych szacowane na około 3,4 biliona dolarów amerykańskich.

Podobnie jak inne formy zanieczyszczeń, zanieczyszczenie światłem powinno zostać włączone do krajowych ram ochrony środowiska, z ciągłym pomiarem i monitoringiem, aby wzmocnić działania na rzecz ochrony przyrody.

Aby dostosować się do międzynarodowej agendy oraz najnowszych zmian regulacyjnych, kraj musi wspierać działania na rzecz ograniczenia zanieczyszczenia światłem oraz ustanowić spójne i harmonijne ramy regulacyjne.

Pomimo coraz bardziej przekonujących dowodów naukowych na szkodliwe skutki sztucznego światła nocnego (ALAN), zanieczyszczenie światłem pozostaje w dużej mierze pomijane w krajowej agendzie politycznej. Istnieje pilna potrzeba włączenia go do szerszych ram ochrony środowiska. Uznanie naturalnej ciemności za istotny element środowiska jest kluczowe dla wzmocnienia ogólnych działań ochronnych.

Potrzebne jest **holistyczne podejście** do sztucznego światła nocnego (ALAN), **które docenia naturalną ciemność oraz odpowiednie wykorzystanie oświetlenia**, stawiając przyrodę w centrum planowania, tak jak ma to miejsce w przypadku innych czynników presji środowiskowej. W obliczu ostatnich międzynarodowych i krajowych postępów **Polska powinna ułatwić i ujednolicić wysiłki regulacyjne**, zapewniając ramy zdolne do przeciwdziałania **zanieczyszczeniu światłem oraz zamknięcia istniejących luk w regulacjach**.

W przeciwieństwie do innych form zanieczyszczeń, zanieczyszczenie światłem sztucznym jest stosunkowo łatwe do rozwiązania poprzez proste środki ograniczające, zapewniające adekwatne, konieczne i celowe użycie ALAN w granicach właściwych limitów ekologicznych.

KLUCZOWE REKOMENDACJE

1. Uznanie zanieczyszczenia światłem sztucznym za formę zanieczyszczenia środowiskowego

która **wpływa na środowisko**, bioróżnorodność i usługi ekosystemowe, oraz uwzględnij ją wprost w ramach **regulacyjnych ochrony środowiska**.

2. Uznanie nocy za integralną część przyrody

niezbędne dla jego prawidłowego funkcjonowania.

3. Zdefiniowanie limitów ekologicznych

oraz **maksymalne dopuszczalne parametry dla ALAN**, zapewniając jego celowe i świadome stosowanie, **równoważące potrzeby ludzi i środowiska**.

4. Wyznaczenie ambitnych celów redukcji zanieczyszczenia światłem sztucznym

włączając je do **Krajowej Strategii Bioróżnorodności oraz odpowiednich polityk**, aby wspierać realizację celów ochrony środowiska.

5. Opracowanie spójnych ram regulacyjnych

dostosować się do najnowszych międzynarodowych i krajowych zmian regulacyjnych poprzez wdrażanie środków mających na celu ograniczenie zanieczyszczenia światłem.

6. Wymaganie monitoringu i oceny zanieczyszczenia światłem sztucznym

ocenić skalę, wzrost i skutki zanieczyszczenia światłem w Polsce.

7. Zapewnienie otwartości i przejrzystości danych

dotyczące **źródeł ALAN oraz poziomów zanieczyszczenia światłem**, **promując swobodną wymianę informacji**.

8. Wsparanie edukacji i badań

zapewniając wsparcie dla edukacji w zakresie oświetlenia, projektowania oświetlenia oraz zanieczyszczenia światłem.

9. Zwiększanie i inicjowanie kampanii informacyjnych

dotyczące **zanieczyszczenia światłem i jego skutków** oraz promując **zaangażowanie interdyscyplinarne**.

10. Promowanie współpracy międzynarodowej

oraz **skoordynowane działania mające na celu traktowanie zanieczyszczenia światłem jako transgranicznego problemu środowiskowego**.

Niniejszy dokument policy brief (D4.1) został opracowany w ramach **projektu Horyzont Europa PLAN-B** (Umowa grantowa nr 101135308) we współpracy z **projektem AquaPLAN** (Umowa grantowa nr 101135471). Dokument ten dostarcza **strategicznych wskazówek** dla Unii Europejskiej w zakresie podejmowania **działań przeciwdziałających zanieczyszczeniu światłem sztucznym**, uznając jego niekorzystny wpływ na środowisko, ujednolicając wysiłki i zapewniając ramy dla skoordynowanych działań krajowych, a także promując regulacje i **zarządzanie sztucznym światłem w nocy (ALAN) oparte na dowodach naukowych**.

Zalecany sposób cytowania

Yakushina, Y., Klenke, R., Fletcher, D., Jones, L., Nascimento, A. T. A., Teixeira, C. P., Goulart, V. D. L. R., Maggi, E., Hoelker, F., Barnett, C., Tysiac, P., Sanchez de Miguel, A., Sheriff, G., Lomas, M. J., Van Hoorick, G., & Wood, M.D. (2025). Restoring the night: A policy agenda for light pollution mitigation in Europe. Policy brief written by the [PLAN-B project](#) (Horizon Europe No. 101135308) and the [AquaPLAN project](#) (Horizon Europe No. 101135471). Przetłumaczone przez Translated by Paweł Tysiąc, Karolina M. Zielińska-Dąbkowska & Katarzyna Bobkowska. [Zenodo](#).

Podziękowania

DarkSky International za aktywną współpracę przy opracowaniu kampanii politycznej w Europie, a także wszystkim osobom i instytucjom wspierającym europejską kampanię polityczną na rzecz redukcji zanieczyszczenia światłem sztucznym. Członkom rady doradczej PLAN-B za rady i wsparcie przy redagowaniu dokumentu.

Przetłumaczone przez:

Dr inż. Paweł Tysiąc, Politechnika Gdańska, Dr hab. inż. arch. Karolina M. Zielińska-Dąbkowska, Politechnika Gdańska, & Dr inż. Katarzyna Bobkowska, Politechnika Gdańska.

W sprawie treści noty prosimy o kontakt: Paweł Tysiąc (PL) (pawel.tysiac@pg.edu.pl), Yana Yakushina (yana.yakushina@ugent.be) oraz [Mike Wood](mailto:m.d.wood@salford.ac.uk) (m.d.wood@salford.ac.uk)

Zdjęcia na okładce przedniej i tylnej © [Daniel Lisbona](#)

Oprawa graficzna: Yana Yakushina

<https://plan-b-project.eu/>

[@plan-b-project-eu](#)

[@Plan-bProject](#)

[PLAN-B's newsletter](#)